

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПИГМЕНТИРУЮЩИХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ СБРОСНЫХ СТОКОВ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

Эшмаматова Дурдона

Магистр кафедры «Химическая технология» НГГТУ, Навоийский государственный горно-технологический университет, Республика Узбекистан, город Навои

Алланиязов Давлет

главный специалист кредитного отдела образования

Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом университете, Каракалпакстан, город Нукус

Шарипов Санъат

Доцент кафедры «Химическая технология» НГГТУ

Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом университете, Каракалпакстан, город Нукус

element_2993@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрены возможности производства неорганических пигментирующих компонентов из сбросных кислых стоков гидрометаллургических заводов. Для этого в первую очередь качественно и количественно были анализированы сбросные стоки на примере гидрометаллургического завода №3. Определены количественные нормы образования стоков. Выявлены фактические основания полагать, что частичная очистка кислых сбросных стоков путем извлечения ценных пигментирующих компонентов будет благоприятно сказываться на экологический фон хвостохранилищ.

Ключевые слова: сульфидные минералы, железа, медь, микроорганизмы, биотехнология, руда, концентраты, промышленные реакторы, пульпа.

В настоящее время в технологии гидрометаллургических заводов расходуется очень большое количество воды. Вода как основной ресурс используется в процессах классификации минеральной породы, рудоподготовки, обогатительных процессах, очистки и нейтрализации. Использование воды в этих процессах способствует загрязнению состава разными катионами и анионами за счет определенной доли растворимости и степени окисления минеральных руд. Помимо это вымершие микроорганизмы после этапа биоокисления тоже попадают в состав сточных вод.

На сегодняшний день современное состояния природной воды требует экономию ресурсов. Рациональное использования воды, создание водооборотных циклов является решением вышеуказанных вопросов. Целью данной работы является обоснование возможностей получения неорганических пигментирующих компонентов из сбросных стоков гидрометаллургического завода. При решении данной проблемы будет предложен способ извлечения пигментных компонентов.

Пигментные компоненты это специальные неорганические и органические добавки, которые при добавлении предают идентифицирующую окраску. Для понимания типа и специфики пигмента требуется детальное изучение физико-химических свойств компонентов.

Материалом для данной работы явились сильно сернокислотные сбросные стоки гидрометаллургического завода №3.

Во время переработки сульфидсодержащих минералов бактериальным окислением, сульфидные минералы переходят в естественные окисленные формы. При этом в составе минерального сырья происходит множество структурных, а также качественных изменений. Образующиеся ионы катионов и анионов определяют среду системы. Для полноценного функционирования микроорганизмов (*Thiobacillus*) необходимым является установление требуемых параметров - pH среды, температуры и концентрации питательных веществ. Исходя из этого, актуальным считается изучение количественной характеристики анионов, которые образуются в процессе бактериального окисления.

Работы по изучению свойств этих стоков начинались правильным выбором точки отбора стоков, так как в разных точках технологической цепочки состав сбросного стока отличается. В качестве источника

стоков нами выбран раствор декантации биокека.

В таблице №1 приведены основные физическо-химические показатели данной воды.

Таблица 1

Основные показатели обнаруженных анионов в образце стоков ПТД-1

№	Определяемые параметры	Показатели
1.	Плотность, г/л	1068
2.	pH среды	4,26
3.	SO ₄ ²⁻ , мг/л	2065
4.	Cl ⁻ , мг/л	305
5.	NO ₃ ⁻ мг/л	15,6

Кроме того, кислый сток был analyzed масс-спектроскопический (табл.2). На основе результатов исследования определены качественные и количественные характеристики ионов, находящихся в составе стока.

Таблица 2

Содержание элементов в исходном растворе в ПТД-1 ГМЗ-3 (мкг/л)

№	Li	Be	B	Na	Mg	Al	P	K	Ca	Sc
1.	610	46,0	860	1000	1800	79000	22000	200000	1400	320
	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga
	230	710	1900	98000	40000	15000	33000	27000	49000	59,0
	Ge	As	Se	Br	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo
	2300	2900	2300	5000	290	7300	350	140	3,30	290
	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I
	<0,01	<0,01	185	0,280	350	10,0	18,0	250000	230	170
	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb
	25,0	580	220	500	63,0	300	90,0	19,0	120	15,0
	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Re
	74,0	13,0	33,0	3,90	22,0	3,60	6,00	0,250	36,0	<0,01
	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Th	U
	<0,01	<0,01	<0,01	26,0	0,840	33,0	3900	72,0	130	260

При анализе образцов, отобранных из ПТД-1 технологического процесса ГМЗ-3, нами обнаружено максимальное количественное изменение 26 химических элементов, которые в наибольшей степени были подвержены растворению и отмечены в жидкой фазе изученных образцов. В таблице 2. отмечены 6 химических элементов (Si, Ca, Na, K, Fe и P), имеющие наиболее высокое содержание в составе сульфидных минералов. Эти химические элементы, представлены в порядке убывания - Si, Ca, Na, K, Fe и P и входят в состав всех известных типов руд – породообразующих, акцессорных и рудных минералов. К этим элементам следует добавить S и C, которые поддаются бактериальному.

Приведены результаты лабораторных исследований по составу кислых стоков ПТД-1, даёт представление об возможном извлечении железа (пигмент) из кислых сбросных растворов процесса бактериального выщелачивания сульфидных золотосодержащих концентратов. Гидроокись железа является источником получения пигментов для красок, при необходимости гидроокись железа можно использовать для получения железа (чугуна, стали). Для возможного извлечения соединений железа можно использовать метод осаждения применением гидроокисей. Осаждение элементов определялось по результатам анализов их концентрации в растворе после добавления очередной порции реагента и замера pH. Для осаждения железа можно предложить использование известкового молока, аммиачной воды и едкого натрия. В настоящее время продолжаются исследования по определению оптимальных режимов процессов аммиачного осаждения и щелочной обработки осадка.